

НОВЫЕ ПРОФЕССИИ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ

Ивонина Наталья Викторовна

главный специалист НИИ развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан

ORCID: 0009-0002-2261-4524

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051233>

***Аннотация.** Статья посвящена проблеме кадрового дисбаланса в санаторно-курортной отрасли Узбекистана. Отмечается, что развитие инфраструктуры опережает подготовку специалистов, что создаёт системный разрыв между потребностями отрасли и кадровыми возможностями. Обоснована необходимость введения двух новых профессий - «Специалист санаторно-курортного дела» и «Менеджер санаторно-курортного дела» - и их включения в национальные классификаторы как основы для разработки профессиональных стандартов и образовательных программ. На основе международного опыта предложены ключевые компетенции и этапы реализации, направленные на повышение качества услуг и укрепление конкурентоспособности отрасли.*

***Ключевые слова:** санаторно-курортное дело, медицинский туризм, профессиональные стандарты, квалификации, подготовка кадров, компетенции, цифровизация, управление качеством.*

***Annotatsiya.** Maqola O‘zbekiston sanatoriya-kurort sohasidagi kadrlar nomutanosibligi masalasiga bag‘ishlangan. Unda infratuzilmaning rivojlanishi malakali mutaxassislar tayyorlash jarayonidan tezroq kechayotgani, bu esa soha ehtiyojlari bilan kadrlar salohiyati o‘rtasida tizimli tafovutni keltirib chiqargani ta’kidlanadi. Muallif ikki yangi kasb — Sanatoriya-kurort ishi mutaxassisi va Sanatoriya-kurort ishi menejerini joriy etish hamda ularni milliy klassifikatorlarga kiritish zarurligini asoslab beradi. Xalqaro tajriba asosida xizmatlar sifatini oshirish va sohaning raqobatbardoshligini mustahkamlashga qaratilgan asosiy kompetensiyalar va amalga oshirish bosqichlari taklif etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** sanatoriya-kurort ishi, tibbiy turizm, kasbiy standartlar, malakalar, kadrlar tayyorlash, kompetensiyalar, raqamlashtirish, sifatni boshqarish.*

***Abstract.** The article examines the issue of human resource imbalance in Uzbekistan’s health resort industry. It highlights that infrastructure development is outpacing the preparation of qualified specialists, creating a systemic gap between sectoral needs and workforce capacity. The author substantiates the need to introduce two new professions - Health Resort Specialist and Health Resort Manager - and to include them in national classification systems as a foundation for developing professional standards and educational programs. Based on international experience, key competencies and implementation stages are proposed to improve service quality and enhance the sector’s competitiveness.*

Keywords: *health resort management, medical tourism, professional standards, qualifications, human resource development, competencies, digitalization, quality management.*

Развитие санаторно-курортного дела и медицинского туризма является стратегическим приоритетом для Узбекистана, что находит последовательное отражение в обновляемой нормативно-правовой базе. Фундамент для формирования современной отрасли заложен в Законе Республики Узбекистан «О туризме» № ЗРУ-549 от 18.07.2019 (<https://www.lex.uz/docs/4428101>), Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-158 от 12.09.2023 «О Стратегии «Узбекистан – 2030»» (<https://lex.uz/uz/docs/6600404>), где развитие человеческого капитала определено ключевым вектором. Непосредственное кадровое измерение этой задачи раскрывается в Постановлении Президента № ПК-345 от 30.09.2024 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию Национальной системы квалификаций» (<https://lex.uz/ru/docs/7132771>), которое актуализирует механизмы приведения компетенций специалистов в соответствие с требованиями рынка труда. Наконец, целевые ориентиры для сектора заданы Постановлением Президента № ПП-335 от 23.09.2024 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма» (<https://www.lex.uz/ru/docs/7111505>), непосредственно предписывающим диверсификацию оздоровительных услуг и повышение их конкурентоспособности.

Комплексная реализация этих документов создаёт основу для институционального укрепления кадрового потенциала. Однако на фоне модернизации инфраструктуры возникает противоречие: инфраструктурный и технологический прогресс опережают развитие человеческого капитала и управленческих практик. Ключевой нерешённой проблемой остается формирование специализированных профессий и профессиональных стандартов (Гольшева и др., 2025. С. 1478 – 1484), адекватных комплексному характеру санаторно-курортного продукта, объединяющего медицинские, гостеприимные и управленческие функции.

Именно этот институциональный пробел, сдерживающий реализацию государственных инициатив, и определяет научную новизну и практическую значимость настоящего исследования, направленного на разработку модели институционализации новой профессиональной группы.

Актуальность данного исследования наглядно подтверждается динамикой развития санаторно-курортного сектора, которая, однако, выявляет структурные дисбалансы. Так, сектор демонстрирует устойчивую положительную динамику и становится важным направлением. По данным проведённого анализа, число санаторно-курортных учреждений выросло примерно на 55 %, что указывает на институционализацию сегмента в структуре туристской и медицинской индустрии. Общий объём потребления услуг данного сегмента за рассматриваемый период увеличился примерно на 25 % по числу отдыхающих и более чем на 30 % по количеству ночёвок, что отражает не только рост объёма, но и повышение качества спроса. Увеличение средней продолжительности пребывания и возвратности клиентов свидетельствуют о росте доверия к отечественным оздоровительным программам, а также о повышении конкурентоспособности узбекских санаториев на фоне зарубежных аналогов.

При этом отраслевая динамика остаётся неравномерной: обновляются сервисные процессы (онлайн-бронирование, электронные карты, интеграция с E-mehmon),

расширяется география спроса и строится новая инфраструктура, но лишь ~40% учреждений перешли на полный цифровой документооборот; доля санаторно-курортных услуг во внутреннем туризме 8–9% против 15–18% в Восточной Европе и на Кавказе (UN World Tourism..., <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420308>). Эти тренды не конвертируются в устойчивое качество услуг из-за кадрового ограничителя, усиливая запрос на институциональные решения.

Рост санаторно-курортного сектора создаёт новые рабочие места в регионах, однако долгосрочный социально-экономический эффект возможен только при условии профессионализации кадровой базы.

На этом фоне становится очевидным институциональный парадокс: инфраструктура опередила кадровую и управленческую базы. Для решения этой системной проблемы необходим переход к созданию профессиональных стандартов и формированию компетентных кадров. Именно кадровая архитектура - точка сборки, без которой инфраструктурные инвестиции не превращаются в устойчивое качество.

Показатели подтверждают необходимость такого шага. Несмотря на выраженный рост инфраструктуры и спроса на оздоровительные услуги, кадровое обеспечение остаётся уязвимым звеном отрасли. По оценкам, при увеличении числа санаторно-курортных учреждений более чем на 50 % за последние семь лет численность квалифицированных специалистов выросла не более чем на 15–18 %. Сложившийся разрыв между инфраструктурным и кадровым ростом приводит к хронической недогрузке лечебных программ, повышению издержек на персонал и снижению предсказуемости качества услуг. В результате ежегодно формируется дефицит не менее 30–35 % по ключевым позициям в санаторно-курортном секторе.

Таким образом, создание и институциональное закрепление новой профессиональной группы в национальной системе квалификаций является не альтернативой существующим мерам, а базовым условием раскрытия человеческого и организационного потенциала санаторно-курортной сферы.

Причины сложившегося дефицита носят системный характер и связаны прежде всего с несбалансированной структурой подготовки кадров. Отрасль по-прежнему характеризуется фрагментарностью: часть специалистов выпускают медицинские вузы, часть - техникумы и университеты туризма и гостеприимства. При этом отсутствуют единые профессиональные стандарты, задающие чёткие границы компетенций и уровни ответственности.

Такое рассогласование образовательной и профессиональной систем приводит к смешению ролей и «размыванию» ответственности: медицинские сотрудники вынуждены выполнять управленческие функции, а персонал гостиничного профиля не владеет необходимыми основами курортологии и реабилитации. В результате снижается эффективность управления и предсказуемость качества услуг.

Без формализации профессиональных ролей невозможно выстроить прозрачные KPI по лечению и сервису, а также внедрить цифровые метрики эффективности. Отсутствие таких инструментов препятствует переходу от административного контроля к управлению по результатам, что делает необходимым формирование чёткой профессионально-уровневой дифференциации, обеспечивающей согласованность кадровой, образовательной и управленческой систем.

Выявленный дисбаланс требует перехода к созданию профессионально-уровневой архитектуры на основе институционализации двух взаимодополняющих ролей - «Специалист санаторно-курортного дела» и «Менеджер санаторно-курортного дела», которые отражают реальные потребности санаторно-курортного сектора и формируют базу для устойчивого развития (см. Табл. 1).

Таблица 1.

Сводный профиль профессий

Новая профессия	Основная роль	Ключевые функции	Компетенции	Кв.ур.
Специалист санаторно-курортного дела	Организация лечебно-оздоровительного процесса, координация взаимодействия между врачом, пациентом и сервисной службой	Приём и сопровождение гостей; формирование индивидуального расписания процедур; координация взаимодействия врача, пациента и сервисных служб; контроль выполнения оздоровительной программы; работа с цифровыми системами (PMS, e-mehmon)	Курортология, Медицинские основы, физиотерапия, сервис, межкультурные коммуникации, цифровые инструменты учёта (PMS/e-mehmon, электронная карта клиента)	среднее специальное профессиональное образование
Менеджер санаторно-курортного дела	Управление санаторно-курортным комплексом, разработка оздоровительных программ, маркетинг, стратегическое планирование	Разработка и управление портфелем оздоровительных программ; маркетинг и продвижение на международных рынках; управление доходами и ценообразование; стратегическое планирование развития; внедрение стандартов качества	Курортология, Менеджмент, маркетинг, экономика, устойчивое развитие (ESG), международные стандарты качества, управление продуктовой линейкой	высшее образование (бакалавриат / магистратура)

Источник: составлено автором

Разделение ролей «специалист - менеджер» формирует чёткую вертикаль компетенций и ответственности: специалист обеспечивает клинично-сервисное взаимодействие с гостем и координацию лечебного процесса на операционном уровне, тогда как менеджер отвечает за стратегическое развитие, экономику продукта и стандарты качества. Такая модель создаёт «двойной контур» управления - клинично-сервисный и стратегический - обеспечивая целостность системы качества и сбалансированное распределение функций. Ключевая особенность предлагаемых профессий -

межфункциональная координация, объединяющая в едином управленческом контуре медицину, гостеприимство и сервис.

В отличие от администратора гостиницы, специалист санаторно-курортного дела владеет основами курортологии и понимает специфику лечебного процесса. Менеджер санаторно-курортного дела, в свою очередь, совмещает компетенции в области экономики медицинских услуг, маркетинга и стратегического планирования. Разделение основано не на дублировании, а на функциональном дополнении: специалист обеспечивает согласованность действий медицинских, сервисных и административных подразделений, создавая целостный оздоровительный опыт для гостя, тогда как менеджер отвечает за развитие продукта, экономическую устойчивость и международное продвижение учреждения. Такая структура соответствует мировой практике wellness- и health-менеджмента, где координатор услуг и менеджер развития выступают ключевыми звеньями управления современными wellness-комплексами и служат основой интеграции медицинских и туристских сервисов.

Для практической реализации данного подхода первостепенной задачей становится правовое закрепление двух профессий - «Специалист санаторно-курортного дела» и «Менеджер санаторно-курортного дела» - в КОДП и НСКЗ. Это создаёт юридическую основу для их включения в штатные расписания, выстраивания карьерных траекторий и унификации кадровой политики в отрасли. На этой базе становится возможна разработка профессиональных стандартов, которые уточняют границы компетенций, уровни квалификации и ожидаемые результаты деятельности. Они станут связующим звеном между нормативным описанием профессий, системой подготовки кадров и независимой оценкой квалификаций.

Следующий этап - создание образовательных программ, отражающих специфику каждой профессии. Для специалиста - это среднее профессиональное образование с акцентом на клинично-сервисные функции и цифровые навыки; для менеджера - высшее образование, ориентированное на управление продуктом, маркетинг, устойчивое развитие и международные стандарты качества.

Реализация указанных мер позволит преодолеть разрыв между инфраструктурным и кадровым развитием, обеспечить прозрачность квалификационных требований и сформировать целостную систему подготовки кадров для санаторно-курортной сферы. Институционализация двух новых профессий и последующее развитие профстандартов становятся ключевым условием синхронизации кадровой, образовательной и экономической политики отрасли (Голышева и др., 2025. С. 1478 – 1484). В результате ожидается сокращение кадрового дефицита на 25-30% в течение трёх лет, повышение качества обслуживания через стандартизацию и цифровизацию, а также укрепление международных позиций сектора.

Обоснованность двухуровневого решения подтверждается успешным международным опытом. Для уточнения содержательных границ новых профессий «Специалист санаторно-курортного дела» и «Менеджер санаторно-курортного дела» и образовательных модулей проведён сравнительно-сопоставительный анализ зарубежных систем подготовки кадров, включающий бенчмаркинг учебных планов, анализ форм стажировок и сопоставление индикаторов качества. На основе этого анализа выделены три модели, наиболее релевантные для адаптации в Узбекистане:

Восточноевропейская модель (Россия, Чехия, Венгрия, Словакия). Эта модель ориентирована на сочетание фундаментальных медицинских знаний с управленческими навыками. Программы типа «Санаторно-курортное дело» (Россия) или Health Tourism Management (Венгрия) включают курсы по физиотерапии, бальнеологии, медицинскому маркетингу и управлению курортами. Обучение имеет двухуровневую структуру: Бакалавриат - формирование медицинско-оздоровительных компетенций и сервисных навыков; магистратура/МВА - акцент на стратегическом менеджменте, маркетинге и устойчивом развитии.

Особенность восточноевропейской модели - тесная связь с реальными санаторно-курортными учреждениями, где студенты проходят практику, участвуют в оценке качества услуг и взаимодействуют с пациентами. Это обеспечивает высокую прикладную готовность выпускников.

Западноевропейская модель (Германия, Австрия, Швейцария). В этих странах курортная индустрия рассматривается как часть национальной системы здравоохранения и туризма одновременно. Подготовка кадров ведётся по программам Wellness & Spa Management, Medical Tourism Administration, Health Resort Management. Главный акцент делается на: стратегическом планировании курортных услуг; инновационном сервис-дизайне и цифровых технологиях; маркетинге и международной аккредитации.

В Германии и Австрии, например, будущие менеджеры курортов изучают основы психологии, диетологии, медицинской этики и ESG-подходов в управлении природными ресурсами. Это позволяет соединить экономическую эффективность с социальной и экологической ответственностью - принцип, крайне важный для Узбекистана в рамках устойчивого развития туризма.

Скандинавско-эстонская модель (Эстония, Финляндия, Латвия). Здесь ключевую роль играет сервис-дизайн и ориентация на клиента. Программы типа Wellness and SPA Service Design and Management (Тартуский университет) готовят специалистов, способных проектировать оздоровительные услуги как комплексный пользовательский опыт.

Сопоставление указанных подходов позволяет сформулировать три направления внедрения в национальную систему образования Узбекистана: *Модульный подход* - формирование образовательных программ по блокам (медицина, туризм, менеджмент, цифровизация). *Интеграция с практикой* - обязательная стажировка студентов в санаторно-курортных учреждениях, включая частный сектор. *Двуязычность программ* - использование русского и английского языков для выхода на международный рынок труда.

Как показывает международный опыт: устойчивое развитие сектора невозможно без постоянной аналитики - мониторинга ресурсов, оценки эффективности лечебных факторов, регулярного обновления образовательных стандартов. Для Узбекистана это означает необходимость национальной системы сопровождения, объединяющей науку, образование и практику. Исследования приобретают ценность, только будучи встроены в управленческие решения, образовательные программы и кадровую политику. При этом кадровый дефицит проявляется по численности, уровням квалификации и содержанию трудовых функций. Простое увеличение набора в вузы или краткосрочные курсы проблему не решает - требуется формирование новой профессиональной группы внутри отрасли. Ниже мы проведём три аргумента в пользу двух предлагаемых профессий:

Во-первых, это функционально-уровневой разрыв: санаторно-курортных организациях сегодня смешаны три вида деятельности: лечебно-оздоровительная (медицинская), сервисно-гостиничная и управленческая. При этом только медицинская часть имеет нормативно закреплённые должности и описанные компетенции. Сервисная и управленческая части опираются на общетуристские или гостиничные профили, которые не учитывают специфику курортологии, реабилитации, программ постковидного восстановления и работы с иностранными пациентами. Поэтому требуется выделение отдельной прикладной профессии - «Специалист санаторно-курортного дела», которая закроет операционный уровень.

Во-вторых, существующие должности «менеджер по туризму», «директор санатория», «администратор» не отражают специфики санаторно-курортного комплекса в целом, где продуктом является не только размещение, но и лечебная программа с медицинской ответственностью. Поэтому целесообразно выделить управленческую профессию отраслевого типа - «Менеджер санаторно-курортного дела», которая будет отвечать за формирование линеек оздоровительных продуктов, работу с сегментами (дети, серебряный возраст, пациенты после операций), ценообразование и международное продвижение.

В-третьих, требования к кодификации и сопоставимости диктуют необходимость однозначного описания профессий в КОДП и НСКЗ для их участия в национальной и международной системе квалификаций. Это позволит: разрабатывать уровневые профстандарты (5 уровень для специалиста, 6 - для менеджера), строить ступенчатое образование (техникум → бакалавриат → магистратура), проводить независимую оценку квалификации и признавать её работодателями.

Сопоставление международной практики с запросами рынка Узбекистана позволяет формализовать матрицу компетенций для обеих профессий как основу будущих профстандартов и учебных планов. Это переводит двухуровневую концепцию («специалист - менеджер») из теории в управляемый образовательный и кадровый контур (см. Табл. 2).

Таблица 2.

. Проект матрицы компетенций новых профессий

Группа компетенций	Специалист санаторно-курортного дела	Менеджер санаторно-курортного дела
Клиентоориентированность и сервис	Организация лечебно-оздоровительного процесса, сопровождение гостей, работа с обращениями	Управление сервисными стандартами, контроль качества комплексного обслуживания
Работа с медицинским персоналом	Координация взаимодействия между врачом и пациентом, формирование расписания	Совместная разработка продуктов с меддиректором;

	процедур	управление портфелем программ; контроль клиничко-экономической эффективности
Цифровые системы обслуживания	работа в PMS/e-mehmon, ведение электронной карты клиента	Внедрение и администрирование цифровых решений, аналитика спроса
Маркетинг и продвижение	Консультирование гостей по услугам, работа с отзывами	Разработка маркетинговой стратегии, продвижение на международных рынках
Управление и экономика	Соблюдение регламентов и стандартов обслуживания	Планирование загрузки, ценообразование, управление доходами, KPI
Качество и безопасность	Выполнение стандартов безопасности и санитарных норм и правил	Система качества и аккредитации; внутренние/внешние аудиты; риск-менеджмент
Инклюзия и работа с особыми группами	Сопровождение лиц с ограниченными возможностями	Разработка инклюзивных программ, работа с корпоративными клиентами
ESG и устойчивость	Экопросвещение гостя; соблюдение процедур	ESG-подходы в управлении ресурсами; «зелёные» стандарты; отчётность
Коммуникации и языки	Межкультурная коммуникация; RU/UZ + EN (A2–B1)	Переговоры и публичные презентации.; PR/GR; EN (B2+) + по цели
KPI и аналитика	точность данных	RevPAB/маржинальность; загрузка; доля комплексных пакетов; доля цифровых продаж; результаты аудитов

Источник: составлено автором

Разработанная матрица компетенций служит концептуальным фундаментом для преодоления структурного кадрового дисбаланса в санаторно-курортной отрасли Узбекистана. Она наглядно демонстрирует, как предлагаемое разделение профессиональных ролей позволяет системно решить проблему фрагментации функций между медицинским, сервисным и управленческим персоналом.

Проведенное исследование убедительно доказывает, что глубинная институционализация отрасли требует незамедлительного официального закрепления профессий «Специалист санаторно-курортного дела» и «Менеджер санаторно-курортного дела» в Классификаторе профессиональных должностей и Национальном стандартном классификаторе занятий. Без этой правовой легитимации все последующие действия будут лишены системного фундамента и останутся фрагментарными.

Представленная матрица компетенций не только конкретизирует функциональные обязанности, но и устанавливает четкие ориентиры для разработки профессиональных стандартов. Особое значение имеет дифференциация уровней квалификации - 5-й уровень для специалиста санаторно-курортного дела и 6-й для менеджера санаторно-курортного дела, что соответствует принципам Национальной рамки квалификаций и обеспечивает возможность построения ступенчатой образовательной траектории.

Дальнейшая реализация предлагаемой модели предполагает последовательное выполнение трех взаимосвязанных этапов. На первом этапе необходимо разработать профессиональные стандарты на основе представленной матрицы компетенций, что станет центральным элементом реформы. Особый акцент должен быть сделан на цифровые компетенции и принципы инклюзивного обслуживания.

Второй этап предусматривает создание модульных образовательных программ с элементами дуального обучения. Интеграция теории и практики через обязательные стажировки в ведущих санаториях и привлечение практикующих экспертов обеспечит подготовку кадров, отвечающих реальным потребностям отрасли.

Третий этап включает внедрение системы независимой оценки квалификаций через создание сети сертификационных центров. Это позволит обеспечить объективность оценки и признание квалификаций на рынке труда.

Ожидается, что реализация этих мер позволит в течение трёх лет достичь значимых результатов: сократить кадровый дефицит на 25-30%, повысить качество обслуживания за счет стандартизации и внедрения цифровых инструментов, а также укрепить международные позиции узбекского санаторно-курортного сектора. Разработанная матрица компетенций служит не только теоретической основой, но и практическим инструментом трансформации кадрового потенциала одной из наиболее перспективных отраслей экономики Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан «О туризме» № ЗРУ-549 от 18 июля 2019 г. // <https://www.lex.uz/docs/4428101> (Дата обращения: 02.11.2025)
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии “Узбекистан – 2030» от 11.09.2023 г. № УП-158 // <https://lex.uz/uz/docs/6600404> (Дата обращения: 02.11.2025)
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-345 от 30.09.2024 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан». <https://lex.uz/ru/docs/7132771> (Дата обращения: 02.11.2025)
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-335 от 23.09.2024 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма/ <https://www.lex.uz/ru/docs/7111505> (Дата обращения: 02.11.2025)

5. Гольшева Е.В., Ивонина Н.В. «Эволюция профессиональных стандартов в Республике Узбекистан: «От формирования к внедрению в Сфере туризма». – // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2025. – № 5. – С. 1478–1484.
6. UN World Tourism Organization (ранее UNWTO) «Exploring Health Tourism» // <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420308> (Дата обращения: 06.11.2025)